

POSTMODERNIZM VA TAJRIBAVIY ADABIYOT: NAZARIY ASOSLAR VA ADABIY TAFAKKURDAGI YANGILANISHLAR

Umaraliyeva Nafisa Qurbonali qizi

Namangan Davlat Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454087>

Annotatsiya

Ushbu maqolada postmodernizm va tajribaviy adabiyot nazariyasining falsafiy, estetik va badiiy mohiyati yoritiladi. Postmodernistik tafakkurning adabiyotdagi o'rne, tajribaviy adabiyotning mazmuniy va shakliy yangiliklari haqida ilmiy manbalar asosida fikr yuritiladi.

Аннотация

В статье рассматриваются философская, эстетическая и художественная сущность постмодернизма и экспериментальной литературы, их место и значение в современной литературе.

Abstract

The article examines the philosophical, aesthetic, and artistic nature of postmodernism and experimental literature and their importance in modern literary theory.

Kirish

Postmodernizm – bu modernizmning inkori emas, balki uning mantiqiy davomidir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab inson tafakkurida yuz bergan epistemologik inqiroz san'at va adabiyotda ham o'z aksini topdi. Jan-Fransua Lyotar ta'biri bilan aytganda, bu davr 'katta rivoyatlar davrining tugashi' bilan tavsiflanadi¹. Mohiyat Falsafiy-ideologik oqim, modernizmga qarshi dunyoqarash Adabiy shakl, til va uslubdagi tajribadir. Maqsad Haqiqat nisbiyligini ko'rsatish, insonni falsafiy shubhada qoldirish yozuv uslublarini yangilash, ijodiy erkinlik natija O'quvchini fikrlashga majbur qiladi, falsafiy "o'yin" yaratadi. O'quvchini shakl va tildagi yangilik bilan hayratga soladi. Qamrovi Butun dunyoqarash tizimi (falsafa, san'at, jamiyat) Asosan adabiyotning ichki estetik jihati. Shakl Ironiya, intertekstualik, parodiya Janr sintezi, sintaktik buzilish, yangi kompozitsiyalardan iborat.

Asosiy qism

Postmodernizm adabiyotda shakl va mazmunning yangi uyg'unligini yaratdi. Roland Bart o'zining 'Muallifning o'limi' maqolasida muallifning absolyut hukmronligini inkor etib, matni o'quvchi tomonidan yaratiladigan ochiq tizim sifatida ta'riflaydi².

Umberto Eko esa 'Ochiq asar' nazariyasida har bir o'quvchi matni o'z dunyoqarashi, tajribasi orqali qayta talqin qilishini ilgari suradi³. Bu nazariya o'quvchini passiv emas, balki faol ijodiy subyekt sifatida ko'rsatadi.

Postmodernizm til va ma'no o'rtasidagi beqarorlikni e'tirof etadi. Jak Derrida dekonstruksiya nazariyasida matni har safar yangidan talqin qilish zarurligini ta'kidlaydi⁴.

Tajribaviy adabiyot postmodernizmning amaliy ko'rinishidir. U asarda vaqt va makon chegaralarini buzish, syujetni fragmentatsiya qilish, o'quvchi tafakkurini sinovdan o'tkazish kabi usullar orqali yangi badiiy shakl yaratadi⁵.

Bu yo'nalishda matnning estetik chegaralari kengayadi. Har bir yangi asar – bu badiiy laboratoriya, unda yozuvchi yangi shakllarni sinovdan o'tkazadi. Linda Xatcheonning fikricha, postmodernizm ironik parodiya orqali o'tmish bilan muloqot qiladi⁶. Postmodernizm va tajribaviy adabiyot — bugungi adabiy jarayonning eng faol va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Postmodern tafakkur yozuvchidan falsafiy erkinlik va tanqidiy fikr, tajribaviy adabiyot esa

badiiy jasorat va shakliy yangilik talab qiladi. Zamonaviy o'zbek nasrida bu ikki tendensiya uyg'unlashib, milliy postmodernizm fenomenining shakllanishiga asos bo'lmoqda. Demak, bugungi o'zbek adabiyoti nafaqat G'arbiy postmodernizmni o'zlashtirdi, balki uni milliy ruh, Sharqona tafakkur va o'ziga xos adabiy tajribalar bilan boyitdi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, postmodernizm va tajribaviy adabiyot bir-birini to'ldiruvchi nazariy va amaliy yo'nalishlardir. Postmodernizm badiiy tafakkurda haqiqatning ko'p qirrali tabiatini ochib bersa, tajribaviy adabiyot bu g'oyani badiiy shakl orqali namoyon etadi. Bugungi adabiyotda ushbu yo'nalishlar yangi ifoda vositalari, estetik tajribalar va o'quvchi bilan o'zaro faol muloqotni kuchaytirish orqali o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lyotard J.-F. La Condition postmoderne. – Paris: Minuit, 1979.
2. Barthes R. La mort de l'auteur. – Paris: Seuil, 1968.
3. Eco U. Opera aperta. – Milano: Bompiani, 1962.
4. Derrida J. De la grammatologie. – Paris: Minuit, 1967.
5. Hassan I. The Dismemberment of Orpheus. – Oxford University Press, 1971.
6. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism. – New York: Routledge, 1988.
7. Hamdam U. Jimjitlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2015.
8. Eshonqul N. Odam bo'lish qiyin. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
9. Tojiboyeva D. E. Zamonaviy o'zbek adabiyotida badiiy tajriba va yangi uslublar. – NamDU ilmiy axborotlari, 2023.